

ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АНАТОМИИ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ В АСПЕКТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ОБЕЗБОЛИВАНИЯ

Юсупалиева Г.А.

Бекимбетов К.Н.

Ташкентский педиатрический медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11092546>

Актуальность. Частота повреждений периферических нервов при травмах и соматических заболеваниях по данным различных авторов составляет от 25-65 %. Ультразвуковая диагностика (УЗД) в настоящее время является наиболее быстро развивающимся методом визуализации. С учетом имеющейся индивидуальной вариабельности количества и расположения нервных стволов плечевого сплетения, существенное преимущество технологии ультразвука заключается в возможности дать достаточно подробную анатомическую экспертизу области интереса в реальном времени.

Цель исследования. Изучить ультразвуковую анатомию плечевого сплетения и периферических нервов.

Материал и методы. В исследовании плечевого сплетения и периферических нервов нами была использована стандартная методика проведения билатерального ультразвукового обследования (Еськин Н.А., 2008 г.; Салтыкова В.Г., 2011 г.). Для оптимизации и безопасности проведения регионарной анестезии нами была изучена ультразвуковая анатомия плечевого сплетения у 20 здоровых лиц в точках доступа: межлестничной, надключичной, подключичной, подмышечной.

Результаты исследования. В зависимости от локализации плечевого сплетения ультразвуковая картина при поперечном сканировании визуализировалась в виде округлых или эллипсоидных, преимущественно гипоэхогенных образований, а в подмышечной области нервные стволы были представлены гетерогенной структурой в виде пчелиных сот. При продольном сканировании отмечали нервные стволы гипоэхогенными и гиперэхогенными линейными структурами, окруженными гиперэхогенной оболочкой, без четкой дифференциации на волокна.

Передняя и средняя лестничные мышцы ограничивали межлестничную борозду, расположенную глубже грудино-ключично-сосцевидной мышцы и латеральнее сонной артерии и внутренней яремной вены. При ультразвуковом исследовании плечевое сплетение отмечалось как гипоэхогенные овальные и округлые структуры без четкой дифференцировки на волокна. В надключичной области плечевое сплетение располагалось наиболее компактно, это уровень нервных стволов (верхнего, среднего и нижнего) и/или их передних и задних разделений.

Сплетение было расположено латеральнее и несколько кзади от подключичной артерии, вместе с которой оно проходит по направлению к подмышечной области над первым ребром и под ключицей. При сканировании в надключичной ямке в косои плоскости получили поперечное сечение подключичной артерии и плечевого сплетения. Сплетение на этом уровне чаще всего выглядит как группа из нескольких округлых гетерогенных структур, напоминающих «пчелиные соты».

По результатам проведенных исследований в данной проекции подключичную артерию в 50% случаев сопровождали четыре ствола, в 30,8% - три ствола, в 15,4% - два ствола, в

3,8% случаев - один ствол. В 12 (23,1%) наблюдениях экоструктура нервных стволов была гипоэхогенной, что значительно снижало визуализацию вне зависимости от толщины подкожножировой клетчатки. Площадь поперечного сечения нервных стволов в надключичной области составила от 0,27 до 4,05 мм².

Выводы. Таким образом совершенствование существующих методик УЗД, разработка и внедрение новых/модифицированных методов ультразвукового сканирования периферической нервной системы с целью уточнения характера структурных изменений нервных стволов и сплетений при различных заболеваниях по-прежнему остаются в центре внимания врачей и исследователей.

References:

1. Евтушенко, С.К. Туннельные невропатии. Трудности диагностики и терапии / С.К. Евтушенко, А.Н. Евтушевская, В.В. Марусиченко //Международный неврологический журнал. – 2015. – № 1 (71). – С. 25-30.
2. Еськин, Н.А. Возможности ультразвукового исследования в диагностике повреждений и заболеваний периферических нервов верхней конечности / Н.А. Еськин, Н.Ю. Матвеева, С.Г. Приписнова // Вестн. травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. – 2008. – № 2. – С. 82-87.
3. Затолокина, М.А. К вопросу о микроскопическом строении периферических нервов задней поверхности плеча в области средней трети / М.А. Затолокина, Л.А. Мантулина, Л.А. Липатов // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 1-4. – С. 748-751.
4. Клинико-лучевая диагностика перинатальной травмы шеи и ее последствий у детей / Н.С. Воротынцева, Л.Г. Никульшина – Жикина [и др.] // Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье». – 2015. – № 4. – С. 13-19.